

Difusión, divulgación y extensión

GeolodíaMx, una experiencia de divulgación al aire libre en Tecoautla, Hgo.

Franco Sánchez Sara I.¹, Real Pérez Jorge², Roche Maliachi Ana.³

1 ORCID: 0000-0001-5151-8211

2 ORCID: 0000-0002-4814-8069

3 ORCID: N/A

1 UNAM, Instituto de Geofísica

2 UNAM, Instituto de Geofísica

3 UNAM, Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra.

* ivonne@igeofisica.unam.mx

Palabras clave: Geología, excursión, logística, actividades sustantivas de la UNAM.

Introducción:

Una actividad fundamental de la UNAM es la divulgación. Esto es, acercar al público en general al conocimiento y desarrollo científico y tecnológico que se genera en nuestra Universidad.

Si bien desde hace mucho años se han organizado eventos de divulgación, estos suelen ser en ambientes cerrados (conferencias), masivos (ferias de ciencias), etc. En 2024, como una estrategia para crear nuevos espacios de divulgación de la ciencia, México, a través de la ENCiT, se une a la iniciativa del Geolodía de la Sociedad Geológica de España (SGE), impulsando 8 excursiones simultáneas que promuevan reconocer, con una visión geológica, territorios que son familiares para los visitantes y/o habitantes locales.

Una de estas excursiones se realizó en Tecoautla, Hgo., en una zona geotérmica (Pathé) con gran atractivo turístico por sus balnearios termales, evidentemente asociados a un entorno de gran interés geológico (Canet et al., 2021).

Un reto en esta actividad en específico, en Tecoautla, fue atraer a las personas de la comunidad a que se animarán a ver su entorno desde otra perspectiva, la geológica. Un reto igual de importante fué que el equipo de divulgadores aprendiéramos de la visión de los pobladores, que nos dejáramos llevar a través de sus ojos, vivencias y recuerdos, de esos paisajes que, finalmente, han marcado su estilo de vida. Todo esto bajo un enfoque de intercambio de conocimientos, más allá del convencional esquema unidireccional de comunicación de la ciencia.

Objetivo:

Organizar una actividad de divulgación al aire libre para interesar en la geología a la

Encuentro de Técnicos Académicos

comunidad que habita y disfruta de la zona geotérmica de Pathé, a partir del reconocimiento de los procesos geológicos que configuran el paisaje de su territorio.

Metodología:

Definir, medir y evaluar la ruta a seguir, y las paradas temáticas, estableciendo el grado de dificultad.

Dialogar con la comunidad para: 1) ubicar personas interesadas en la actividad y, 2) ayuda con la logística. Esto último toma gran importancia al tratarse de una actividad en una zona alejada de la CdMx u otras grandes urbes. Las personas locales nos aconsejaron acerca de los permisos y a quién habría que solicitarlos.

Determinar el número máximo de personas participantes a las que podríamos atender con eficiencia y seguridad.

Diseñar el cartel con toda la información necesaria para que las personas interesadas también pudieran evaluar la pertinencia de apuntarse y, al mismo tiempo, respetar las especificaciones que nos daba la SGE.

Generar un formulario de inscripción con información básica: Nombre, número de acompañantes, correo electrónico, número telefónico para contactar vía *whatsapp*.

En cuanto había un nuevo registro, enviar información muy específica de las características de la excursión que no se había alcanzado a poner en el folleto informativo, como temperatura máxima en la zona en la fecha de la excursión, cantidad de agua a traer, duración en tiempo y kilómetros de longitud, vestimenta sugerida, por mencionar unos ejemplos.

Elaborar productos asociados al evento: 1) Guía de campo de la excursión (Muñoz et al., 2024). 2) Excursión virtual (<https://youtu.be/GqJJjzEoj4>).

Promover la excursión a través de redes sociales, y con carteles que se pegaron en la zona cercana a la excursión. Para el contacto se utilizaron principalmente códigos QR.

Resultados:

La excursión se llevó a cabo el 11 de mayo de 2024, contando con 50 participantes. El rango de edades se concentró entre los 30 y 50 años. Hubo un grupo importante de adolescentes, alumnos de nivel bachillerato. Al inicio hubo una bebe de poco más de un año de edad, quién, por las condiciones de temperatura (sensación térmica de 40°C) no pudo completar la excursión. Una niña de 10 años y varios adultos mayores de 65 años completaron el recorrido.

Previendo las condiciones de temperatura y la diversidad de participantes, se invitaron expertos en el área de Ciencias de la Tierra a participar en la excursión con la encomienda de apoyar con explicaciones y asistencia a los sub grupos que se fueran disgregando.

La mayoría de los participantes venían de la CdMx, pero hubo una amplia

Encuentro de Técnicos Académicos

participación de las personas residentes temporales (segundas residencias) de la zona.

El interés de participar por parte de la comunidad local se vió reflejado en la hospitalidad que nos brindaron al permitirnos terminar la excursión en su casa, tomando agua y descansando a la sombra de sus árboles.

En otro sentido, es importante mencionar que se realizaron encuestas de salida, tanto a los asistentes como a los organizadores. Estos resultados tienen como fin principal una retroalimentación que nos permitan mejorar en futuras ediciones. Además, estos datos se pueden utilizar para analizar el impacto de la actividad en la percepción del territorio por parte de sus habitantes.

Conclusiones:

Organizar una actividad de divulgación al aire libre, donde los participantes tienen que realizar un esfuerzo físico y aguantar condiciones ambientales extremas (calor, por ejemplo), es un reto complejo. Es vital comunicar efectivamente las características de la excursión y su grado de dificultad. Y contar con un grupo de apoyo amplio para atender a todos los participantes.

Mantener la atención de los asistentes y lograr transmitir conocimientos de geología es difícil si sólo utilizamos o nos centramos en la excursión en sí misma. Contar con productos asociados, como la guía de campo y la excursión virtual, permite que la persona participante pueda consultar posteriormente aquella información que le interese. Para mí, lo más importante, es que el momento que están viviendo lo disfruten, que quieran volver a leer, escuchar o ver, la información que se ha generado, para que la actividad sea memorable e impulse el deseo de aprendizaje y conservación.

Un aspecto importante que pudimos constatar es que los asistentes pudieron aprender —o entender mejor— al menos un concepto geológico. Principalmente, lograron relacionar rasgos llamativos del paisaje con la historia geológica de la región; por ejemplo, el color amarillo de las alteraciones hidrotermales, con la actividad termal del pasado, que conecta con la actual, principal característica de la zona geotérmica de Pathé.

La experiencia generada con la organización de esta actividad, que en sí misma cumple ya con una de las funciones sustantivas de la Universidad, la divulgación, también puede ser aplicada a la organización de salidas de campo, es decir, docencia, donde el registro de la logística y la generación de materiales extras que refuercen la práctica pueden ser reproducibles.

Referencias Bibliográficas:

1. Geolodía, Sociedad Geológica de España: <https://geolodia.es>
2. Muñoz Casandra, Franco S.I., Canet C., Morelos Lucero. (2024). El Géiser de Pathé (Tcozautla): Un laboratorio de la Tierra al aire libre. Colección Geolodía. Editada

3 Encuentro de Técnicos Académicos

en Salamanca por Sociedad Geológica de España. ISSN: 2603-8889 (versión digital).
https://sge.usal.es/archivos_pdf/geolodia24/guias_geolodia24/gdia24guia_hidalgo_teczautla.pdf.

3. Canet, C., Franco. S.I., Morelos-Rodríguez, L., Rajabi, A., Núñez-Useche, F. (2021): Apunte geológico y revisión histórica de la zona geotérmica de Pathé, Hidalgo. Geofísica Internacional 60: 258-279
(<https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.2021.60.3.2130>).

Abreviaturas:

ENCiT: Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, UNAM